

ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КОММУНИКАТИВНЫХ
УМЕНИЙ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

¹Лазарева Ольга Николаевна, ²Ковраева Элина Руслановна

¹доцент, УрГПУ, ²студентка УрГПУ

Аннотация. В статье анализируются возможности применения технологий интерактивного обучения на уроках окружающего мира в начальной школе. Охарактеризованы некоторые модели интерактивного обучения (обучение в малых группах, обучение на основе дискуссии), ориентированные на формирование у младших школьников коммуникативных умений.

Ключевые слова: технологии интерактивного обучения; кооперативное обучение; групповое взаимодействие; сотрудничество; коммуникативные универсальные учебные действия; начальное образование; младшие школьники; окружающий мир.

Abstract. The article analyzes the possibilities of using interactive learning technologies in the lessons of the surrounding world in elementary school. Some models of interactive learning (small group learning, discussion-based learning) focused on the formation of communication skills in younger schoolchildren are characterized.

Keywords: interactive learning technologies; cooperative learning; group interaction; collaboration; communicative universal learning activities; primary education; primary school children; the world around them.

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich maktabda atrofda dunyo darslarida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Interfaol ta'limning ba'zi modellari (kichik guruhlarda o'qitish, munozaraga asoslangan ta'lim) yosh o'quvchilarda aloqa ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: interaktiv ta'lim texnologiyalari; kooperativ ta'lim; guruhlarning o'zaro ta'siri; hamkorlik; kommunikativ universal ta'lim faoliyati; boshlang'ich ta'lim; kichik maktab o'quvchilari; atrofda dunyo.

Формирование у младших школьников коммуникативных умений является одной из актуальных педагогических проблем в связи с реализацией нового федерального стандарта начального общего образования (2021). В стандарте указывается на необходимость формирования у младших школьников универсальных коммуникативных учебных действий, включающих два аспекта: 1) общение (способность формулировать суждения, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, учитывать разные точки зрения, аргументировать и обосновывать свою позицию и др.); 2) совместную деятельность (способность организовывать и осуществлять сотрудничество, распределять роли, выполнять совместные проектные задания, обсуждать процесс и результат совместной работы и др.). С учетом требований стандарта в методике преподавания окружающего мира в начальной школе актуализируется проблема поиска интерактивных технологий и форм обучения, основанных на общении младших школьников в малых группах и обеспечивающих формирование у них коммуникативных умений.

Цель данного исследования заключается в анализе понятийно-терминологического поля, связанного с данной проблематикой, и обзоре интерактивных образовательных

технологий, доступных для начальной школы. Особое внимание уделено определению их педагогического потенциала в контексте обучения предмету «Окружающий мир».

Анализ педагогической и научно-методической литературы позволил выделить перечень терминов по исследуемой проблеме: интерактивное обучение, кооперативное обучение, групповое обучение, коллективная форма обучения, интерактивные технологии обучения, коммуникативные технологии обучения, учебное сотрудничество и др.

Не вдаваясь в подробности, отметим, что под технологией обучения мы будем понимать организационно-методический инструментарий педагогического процесса (Б. Т. Лихачев), включая применение разных методов и ресурсов, направленных на достижение запланированных результатов. Можно предположить, что для формирования коммуникативных умений необходимо применять технологии, основанные на диалоговом общении и организации совместной деятельности детей в малых группах.

В теории педагогики, исходя из особенностей коммуникативного взаимодействия, выделяют пять форм обучения: фронтальную, индивидуальную, парную, групповую, коллективную (А. Г. Ривин, В. К. Дьяченко). В. К. Дьяченко рассматривает коллективное обучение как способ организации деятельности обучающихся, при котором они общаются в динамически меняющихся парах, по очереди выступая в роли ученика или учителя [1].

Понятия «интерактивное обучение» и «кооперативное обучение» часто отождествляют и трактуют как обучение, основанное на коммуникации, общении, сотрудничестве. Между тем эти способы обучения имеют различные цели в учебном процессе. Интерактивность трактуется как способность взаимодействовать, находиться в режиме диалога. Интерактивное обучение ориентировано на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом при решении учебных задач [3]. Его цель – стимулирование активности обучающихся, вовлечение в процесс познания через диалоговое общение, когда каждый вносит свой индивидуальный вклад в обмен знаниями, идеями, способами действий. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности. Оценка результатов обычно фокусируется на индивидуальных успехах учеников и их активности в процессе обучения.

В контексте кооперативного обучения ключевым является понятие «кооперация» как совместная работа нескольких человек, направленная на достижение общих целей (Д. Джонсон и др.). Кооперативное обучение связывают с работой в малых группах, оно предполагает организацию сотрудничества обучающихся и формирование навыков совместной деятельности (командной работы) [1]. При кооперации со сверстниками в ситуации равноправного взаимодействия расширяется спектр деятельности детей. Педагог передает обучающимся широкий операциональный состав действий: информационных, организационных, контролирующих, оценивающих (Г. А. Цукерман) [5]. Существенными аспектами кооперативного обучения являются распределение ролей и заданий внутри группы. Важными составляющими группового обучения считаются взаимопомощь и совместная ответственность за результаты работы. Оценка производится с учетом индивидуальных достижений учеников и результатов групповой деятельности, что подчеркивает значимость коллективных усилий.

В технологиях интерактивного обучения используются различные методы, способствующие созданию динамичной образовательной среды, такие как дискуссии, мозговой штурм, ролевые игры, тренинги, кейс-метод, метод проектов и др.

Технология интерактивного обучения включает четыре этапа: подготовительный, работа в микрогруппе, межгрупповая работа и рефлексивный (Е. В. Коротаева) [3]. Школьники, работая в группах, выполняют различные коммуникативные роли: спикер (ставит задачи, распределяет обязанности); фасилитатор (регулирует обмен идеями, сглаживает конфликты); инициатор (предлагает идеи, стимулирует активность группы); организатор (контролирует время, следит за выполнением задач); советник (консультирует, помогает принимать решения); секретарь (фиксирует идеи); эмпат (поддерживает ребят, создает эмоциональный фон); критик (оценивает работу группы).

Формирование коммуникативных умений у младших школьников является сложной задачей. Это обусловлено рядом факторов, включая возрастные особенности детей, различия в уровне их социализации, психологического развития и др. Младшие школьники только начинают осваивать навыки общения и еще не обладают достаточным опытом для взаимодействия с другими людьми, поэтому формирование коммуникативных умений требует большой подготовки педагога и его активного участия в создании благоприятной образовательной среды, способствующей успешному сотрудничеству детей [3, 5]. Для решения этой задачи необходим комплексный подход, ориентированный на индивидуальные особенности каждого ребенка и включающий в себя разнообразные методы и формы работы.

Заметим, что в массовой образовательной практике на уроках окружающего мира преобладает фронтальная форма обучения, реже используются парная и индивидуальная работа. Групповые формы работы применяются только в классах, обучающихся по системе развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова. В рамках этой системы уроки строятся таким образом, чтобы ученики активно взаимодействовали друг с другом, обменивались идеями и решениями, работая в группах по 5-6 человек.

В исследованиях В. К. Дьяченко [1], Е. В. Коротаевой [3], Г. А. Цукерман [5] и др. раскрыты преимущества обучения в малых группах сотрудничества: создание партнерской, а не конкурентной среды; улучшение успеваемости обучающихся, обусловленное взаимопомощью; углубленное понимание учебного материала благодаря совместному обсуждению темы в малой группе; улучшение межличностных отношений между школьниками и др. Групповая работа имеет и определенные недостатки: она требует больше времени; может оказаться не по силам отдельным учащимся; вносит дезорганизацию в учебный процесс; из-за неравномерного распределения ответственности некоторые дети выполняют большую часть работы; учитель не всегда может контролировать вклад каждого ученика в общий результат.

В настоящее время разработаны различные технологии обучения на основе работы в группах. В некоторых из них участники группы вместе ищут решение, в других школьники работают над отдельными аспектами задания индивидуально, а затем объединяют результаты работы. При этом учитель выступает как организатор учебного процесса, а не как транслятор знаний. Рассмотрим некоторые модели групповой работы (по Дж. Хассарду) в контексте обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе [4].

Модель «Тренинг» сочетается с традиционными приемами учебной работы и предназначена для отработки учебных действий и контроля результатов обучения. На этапе изучения нового материала в ходе фронтальной работы анализируются факты, вводятся понятия, демонстрируются действия, связанные с темой урока. Для работы в группах учитель заранее готовит рабочие листы с тренировочными заданиями и контрольными

вопросами. Например, на уроке «Стороны горизонта. Ориентирование» младшие школьники в процессе групповой работы осваивают умения: объяснять смысл понятий «ориентирование на местности», «горизонт», «линия горизонта»; называть основные и промежуточные стороны горизонта; различать стороны горизонта и обозначать их на схеме; создавать графическую модель «Стороны горизонта». Школьники совместно выполняют задания в группах, проверяя друг друга. При этом каждый член команды должен уметь ответить на любой вопрос, содержащийся в листе заданий. На этапе межгруппового взаимодействия педагог использует разные фронтальные и индивидуальные формы контроля в устном и письменном вариантах. На этом этапе помогать друг другу не разрешается.

В модели «Мозаика» каждый из участников группы становится экспертом по определенной части большой темы и обучает остальных членов команды. Изучаемая тема разбивается на смысловые части (подтемы) и в каждой группе назначается эксперт по конкретной части темы. Например, при изучении природных зон России младшие школьники должны научиться характеризовать зону по плану: положение зоны на карте; природные условия (климат); растительный и животный мир; использование природных богатств человеком; экологические проблемы и охрана природы. Каждый пункт плана представляет собой конкретный аспект общей темы. Учитель заранее готовит экспертные листы с заданиями, инструкциями, контрольными вопросами по каждой части темы. Для каждой экспертной группы выделяется место в классе, где эксперты обмениваются информацией. Они могут записывать опорные слова, делать рисунки, составлять схемы, таблицы, заполнять контурные карты. Затем эксперты возвращаются в свои группы и по очереди обучают других членов команды. Далее проводится фронтальное обсуждение или индивидуальная проверочная работа. На последующих уроках школьники выбирают другие подтемы, поэтапно осваивая общую характеристику каждой природной зоны.

Особенность *модели «Кооперация»* состоит в представлении результатов работы группы всему классу. Например, на уроке «Разнообразие животных» изучаются разные группы животных: млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, насекомые. Каждая команда выбирает один из вопросов темы, находит соответствующую информацию и готовит сообщение. Учащиеся изучают строение животных, их особенности, создают коллажи с изображениями различных видов животных. Им предлагается найти способы представления информации, предполагающие участие всех ребят группы. Это могут быть сценки, мини-дискуссии, демонстрации, фото-, видео - и аудиозаписи. Для оценки работы групп можно использовать листы контроля, в которых школьники ставят баллы за работу каждой группы.

Модель «Исследование» основана на использовании поисково-исследовательских приемов работы, связанных с наблюдениями, опытами, моделированием, построением графиков и диаграмм. Ее целесообразно использовать при изучении таких вопросов, по которым в науке имеются альтернативные гипотезы, противоречивые факты (уроки «Материки-путешественники», «Представления людей о форме Земли»). Например, для изучения эволюции представлений человечества о форме Земли в разные исторические периоды школьникам предлагается провести исследование. Каждая команда выбирает рисунок, иллюстрирующий взгляды разных народов на устройство мира. На основе изучения древних мифов, материалов кругосветных путешествий, научных фактов, картографических изображений, космических фотоснимков школьники должны найти

доказательства шарообразной формы Земли. В процессе поиска проводятся экспериментальные исследования: опыты с фонариком для сравнения формы тени от плоских и объемных геометрических фигур разной формы (тень от Земли, падающая на Луну во время лунного затмения, всегда круглая); модельный эксперимент с корабликом и глобусом (когда корабль находится на линии горизонта, его нижняя часть не видна из-за сферической формы Земли). Каждая группа планирует свою стратегию деятельности, выполняет исследование и представляет результаты. Учитель контролирует деятельность детей, оказывает дозированную помощь, совместно с классом оценивает отчеты групп.

В процессе групповой работы используются разные методы интерактивного обучения (мини-дискуссии, игровой тренинг, кейс-метод, ролевые игры, метод проектов и др.). Выбор методов обусловлен коммуникативными задачами, содержанием урока, наличием учебных материалов.

В последнее время в начальной школе популярны дискуссионные методы обучения. Метод дискуссии направлен на обмен мнениями, аргументацию и анализ различных точек зрения по конкретной проблеме. Важным элементом дискуссии является способность конструктивно взаимодействовать, учитывая позиции всех участников и стремясь к совместному решению проблемы. На уроках окружающего мира учебная дискуссия приобретает характер управляемого познавательного спора-полилога между детьми, предлагающими разные способы решения общей учебной задачи. Младшим школьникам предоставляется возможность сравнить различные объяснения причин природных явлений, высказать свою точку зрения относительно протекания природных процессов и т. д. Дискуссия может возникать на уроках спонтанно при выполнении самых простых заданий, когда дети способны формулировать и обосновывать собственные взгляды.

М. В. Кларин теоретически обосновал несколько форм проведения дискуссии, которые можно успешно использовать на уроках окружающего мира [2].

Одной из таких форм является «*круглый стол*» – обсуждение проблемы небольшой группой учащихся, в ходе которого происходит обмен мнениями с остальной частью класса. Например, на уроке «Домашние животные – наши друзья» можно организовать ролевою игру-дискуссию, в рамках которой школьники представляют разные точки зрения на проблему содержания домашних животных в городских квартирах. «Владельцы» кошек и собак рассказывают о своих домашних питомцах; «ветеринары» информируют о правилах ухода и профилактике заболеваний у животных; «врачи» аргументируют положительное влияние общения с домашними животными на здоровье людей; «экологи» приводят факты о неблагоприятной экологической ситуации в квартире в связи с неправильным содержанием животных; «юристы» защищают «права» домашних животных. Остальные учащиеся задают вопросы, высказывают свою точку зрения на обсуждаемую проблему.

«*Дебаты*» развертываются как обсуждение проблемы участниками двух соперничающих команд, которые выражают альтернативные взгляды. Например, на уроке «Экология и экономика» можно организовать дискуссию, в ходе которой школьники обсуждают проблемы, связанные с использованием пластиковых упаковок для товаров. Команда «экологов» выступает за сокращение производства пластмассы в целях защиты окружающей среды, аргументируя свою позицию тем, что пластмассовый мусор загрязняет почву и воду, при разложении пластика выделяются опасные вещества, пластмассовые пакеты и сетки медленно разлагаются и являются угрозой для животных и растений.

Команда «аналитиков-экономистов» представляет аргументы в пользу использования пластиковых изделий: пластик является самым дешевым упаковочным материалом, он устойчив к внешним воздействиям, обеспечивает продуктам хорошую защиту. Участники дискуссии должны найти компромиссные решения, которые могут сбалансировать экологические и экономические интересы.

«Судебное заседание» представляет собой имитацию судебного разбирательства, где рассматривается «судебное дело». При изучении окружающего мира часто используется форма «экологического суда», когда «обвинителями» выступают объекты природы (воздух, вода, растения, животные), которые подвергаются загрязнению и уничтожению человеком, а в роли «обвиняемого» выступает человек с его нерегламентированной деятельностью, негативно влияющей на природу. Например, на уроке «Берегите воду!» от лица реки, водных растений, животных и других «обвинителей» школьники рассказывают, как загрязнение воды влияет на их жизнь. В качестве «обвиняемого» выступает завод в лице «директора», ответственного за выбросы промышленных отходов. В ходе обсуждения «судья» должен принять решение о мерах охраны для предотвращения дальнейшего загрязнения реки.

Таким образом, использование на уроках окружающего мира технологий интерактивного обучения создает условия для общения и погружения младших школьников в конструктивное взаимодействие, в результате которого у них формируются умения сотрудничать, вести диалог, грамотно и четко выражать свои мысли и идеи, слушать других, сравнивать точки зрения, делать выводы и аргументировать свое мнение.

REFERENCES

1. Дьяченко В. К. Новая дидактика. – М.: Народное образование, 2001. – 496 с.
2. Кларин М. В. Инновационные модели обучения: исследование мирового опыта: монография. – М.: Луч, 2018. – 640 с.
3. Коротаяева Е. В. Основы педагогики взаимодействий: теория и практика: монография – Екатеринбург: [б. и.], 2013. – 202 с.
4. Хассард Дж. Уроки естествознания: обучение в малых группах сотрудничества (из опыта работы педагогов США). – М.: Экология и образование, 1995. – 266 с.
5. Цукерман Г. А. Виды общения в обучении. – Томск: Пеленг, 1993. – 268 с.